

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Жалилов Отабек Абдусаматович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18481305>

Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки кунлариданоқ мамлакатимизда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини ташкил этиш ҳамда улар фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Бугун бундай ташкилотлар демократик қадриятлар, инсон ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллиги ҳамда ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, давлат органларида нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорликни ташкил этиш билан шуғулланадиган янги лавозим жорий этилиши, ҳудудларда ҳам нодавлат ташкилотлари уйлари, уларнинг қўллаб-қувватлаш фондларини ташкил этиш каби янгиликлар жорий этилмоқда.

Яна бир муҳим янгилик – махсус мукофот ташкил этилиши билан боғлиқ. Хусусан, мамлакатда нодавлат нотижорат секторини ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшган жамоат тузилмалари вакиллари ҳамда ташаббускор фуқароларга фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантиришга катта таъсир кўрсатган ишлари ва ютуқлари учун тақдим этиладиган “Фуқаролик жамиятини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун” кўкрак нишони таъсис этилиши белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши тузилиши демократик янгиланишлар соҳасида катта тарихий воқелик бўлди. Мазкур янгилик давлатимиз раҳбари мамлакатни янада жадал ва ҳар томонлама ривожлантириш мақсадида фуқаролик жамияти институтлари билан самарали мулоқотга ҳамда кенг жамоатчиликни ташвишлантираётган долзарб масалаларни муҳокама қилишга алоҳида эътибор бераётганлигини яққол кўрсатмоқда.

Ўзбекистон республикасининг давлат бошқарув тизими инновацион янгиланиш босқичига кирди.

Бугунги кунда фуқаролик жамияти институтларининг фуқароларнинг сиёсий маданияти ва ҳуқуқий онгини оширишда, уларнинг маънавий ва

бошқа номоддий эҳтиёжларини қондиришда нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаол иштирок этишига тўсқинлик қилаётган қатор тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигидан далолат бермоқда.

Хусусан:

биринчидан, давлатнинг фуқаролик жамияти билан самарали ва конструктив мулоқот механизмлари йўлга қўйилмаган, нодавлат нотижорат ташкилотларининг эҳтиёжлари тизимли таҳлил қилинмаяпти, давлат ва жамиятни янада ривожлантиришнинг муҳим масалалари бўйича ўзаро фикр алмашиш учун самарали майдонлар яратилмаган;

иккинчидан, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга нодавлат нотижорат ташкилотларини жалб қилиш даражасининг пастлиги барча ижтимоий гуруҳларнинг турли нодавлат нотижорат ташкилотлари томонидан ифодаланадиган манфаатларини чуқур ўрганиш ҳамда инобатга олишга имкон бермаяпти;

учинчидан, етарли қонунчилик базаси яратилганлигига қарамай, ижтимоий шериклик давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ўртасида фуқароларнинг кенг кўламли ижтимоий муаммоларини ҳал қилишга, уларнинг, айниқса ёшларнинг ташаббуслари ва замонавий ғояларини ҳақиқатда илгари суришга қаратилган ҳамкорликнинг самарали механизмига айлана олмади;

тўртинчидан, мамлакатни социал-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий жиҳатдан янада ривожлантириш бўйича инновацион ғояларни таклиф қилувчи фаол, ўзининг ташаббусларига таяниб фаолият кўрсатадиган нодавлат нотижорат ташкилотларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш чоралари лозим даражада амалга оширилмаяпти;

бешинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотларини рўйхатдан ўтказиш жараёнларини, уларнинг фаолияти тартибини белгиловчи қонунчилик нормаларида ортиқча бюрократик талаблар ва ғовлар назарда тутилган бўлиб, бу нормалар эскирган ва замон талабларига жавоб бермайди;

олтинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган ижро этувчи ҳокимият органлари томонидан қўлланилаётган идоралараро ҳамкорлик усуллари самарасиздир, давлат органлари ўртасида маълумотлар ва ахборот алмашишнинг ягона механизмлари мавжуд эмас;

еттинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотларининг моддий-техника таъминоти ҳанузгача қониқарсиз ҳолатда қолмоқда, фуқаролик жамияти институтларини қўллаб-қувватлашга давлат томонидан ажратиладиган маблағлар ўрта муддатли ва узоқ муддатли кенг кўламли ҳамда умумреспублика миқёсидаги лойиҳалар ва дастурларни амалга оширишга имкон бермаяпти.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 майдаги “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони¹ айнан бу юқоридаги вазифаларни бажариш механизмларини яратишга хизмат қилмоқда.

Давлатимиз раҳбарининг жамият ва давлат ҳаётида фуқаролик жамияти институтларининг ролини оширишга қаратилган ушбу дастурий ҳужжатида нодавлат нотижорат ташкилотларининг фаол ҳаракатланишига тўсқинлик қилаётган тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигига эътибор қаратилди.

Хусусан: биринчидан, ҳозирги вазиятда давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ва кнстируктив ҳамкорлигининг механизмлари йўлга қўйилмаган, нодавлат нотижорат ташкилотларнинг эҳтиёжлари эътибордан четда қолмоқда;

иккинчидан, ижтимоий муаамоларни ҳал қилишга норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларани ишлаб чиқиш ва амалга оширишга нодавлат нотижорат ташкилотларини жалб этиш даражаси паст;

учинчидан, етарли қонунчилик базаси мавжудлигига қарамасдан ижтимоий шериклик давлат органлари ва нодавлат ва нотижорат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликнинг самарали механизмига айлана олмади;

тўртинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини тартибга солувчи қонунчиликда бюрократик тўсиқлар мавжуд, бу нормалар эскириб қолгандир;

бешинчидан, ижро этувчи ҳокимият органлари томонидан қўлланиладиган ҳамкорлик усуллари самара бермаётганлиги;

олтинчидан, нодавлат нотижорат ташкилотларнинг моддий-техника таъминоти ҳанузгача қониқарсиз ҳолатда қолмоқда. Ушбу камчиликларни бартараф этиш мақсадида қатор чоралар белгиланган. Мазкур фармон

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 майдаги “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // Халқ сўзи, 2018 йил 5 май.

билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида фуқаролик жамиятини ривожлантириш бўйича маслаҳат кенгаши таркиби ва Маслаҳат кенгашининг асосий вазифалари тасдиқланганлиги эътиборга сазовар бўлди.

Ўзбекистон Республикасида кўпгина ривожланган давлатлар сингари ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ззаро ҳамкорлигининг ўзига хол кўринишлари бор. Бундай ҳамкорликнинг асосий йўналиши- инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳамкорликдир. Фуқаролик жамияти институтлари айнан инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш масалаларида ички ишлар органларига ҳамкорликни таклиф этиб, тегишли ташаббуслар билан кўпроқ чиқишлари лозим. Чунки бу мавзу ички ишлар органлари фаолиятининг асосий мазмунини ташкил этади.

Ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ҳамкорликни ривожлантиришда ўзаро ишончни шакллантириш зарур. Табиийки, бундай ишонч осонгина, ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Бунинг учун бир томондан фуқаролик жамияти институтлари ўз салоҳиятларини ҳамда имкониятларига тегишли давлат органларини ишонтиришлари лозим; иккинчи томондан, жамиятда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг, жумладан ички ишлар органлари ходимларининг ижобий образини шакллантириш бўйича сабр-матонат билан мақсадли ҳаракатларни амалга оширишлари лозим. Бунда ходимларнинг жамоатчилик билан учрашувлари, бевосита ҳамда телемулоқотларни мунтазам ташкил этиш; жамоатчилик қабулларини йўлга қўйиш; оммавий ахборот воситаларининг имкониятларидан фойдаланиш, тегишли тарғибот ҳамда маърифий тадбирларни уюштириш фойдали бўлиши табиий. Ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ҳамкорликни такомиллаштиришнинг истиқболли йўналишларидан яна бири – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси билан ички ишлар бўлимлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамкорликда шуғулланишларидир. Маҳалла институти самарадорлигининг исботи сифатида Ўзбекистонда ички ишлар ходимлари ўртасида ўтказилган ижтимоий сўровномада, ички ишлар ходимларининг 94 фоизи, профилактика фаолияти айнан маҳаллалар билан ҳамкорликда ўтказилганда юқори натижа беришини билдиришган.

Ҳозирги замон талабидан келиб чиқадиган бўлсак, ҳамкорликни айрим соҳаларда амалга ошириш билан чекланиб қолиш керак эмас, балки ички

ишлар органлари билан фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш, жиноятчиликка қарши кураш ва бошқа соҳаларда аҳолининг турли қатламлари, фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, жамғармалар, жамоат бирлашмалари, ҳаракатлар ва бошқа ташкилотлар билан турли жабҳаларда ҳам ҳамкорликни фаоллаштириш, ривожлантириб бориш лозим. Шундагина, ички ишлар органлари ўзларининг фаолият йўналишларини тўлақонли бажаришлари, фуқаролар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда жамиятнинг бошқа қатламларини тўла-тўқис ишончини қозонишлари мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлик соҳасида яна бир қатор муаммоларни санаб ўтишимиз мумкин.

Жумладан:

– Давлат раҳбарининг бир қатор маърузаларида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши кураш масалаларида жиноятчиликка қарши кураш фақат ички ишлар органларининг вазифаси эмас, балки бутун жамиятнинг вазифаси эканлигини таъкидлаб ўтган. Шунга қарамадан бугунги кунда ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлик механизми самарали йўлга қўйилмаган (масалан, “маҳалла профилактикаси” тамойили асосида битта маҳаллада ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этилса нафақат профилактика инспектори балки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, хотин-қизлар кенгаши, ҳоким ёрамчиси, ёшлар етакчиси биргаликда мазкур ҳуқуқбузарлик ёки жиноятни биргаликда олдини олиш ёки очиш чораларини кўриши керак);

– ҳозирги кунда фуқаролар йиғини раисларининг оммавий тадбирларни ўтказиш ҳамда жамоат тартибини сақлашга доир ҳуқуқ ва вазифалари қонунлар билан мустаҳкамланган бўлишига қарамай, улар кўп ҳолларда ушбу долзарб вазифаларни бажаришдан четланиб қолмоқдалар ёки масъулиятсизлик билан ёндашмоқдалар, жиноятларни олдини олиш бўйича ташаббус ва таклифлар кўрсатмаяптилар;

– Худудларда кунлик содир этиладиган жиноятлар ва уларнинг келиб чиқиш шарт-шароитлари тўғрисида худудда яшовчи фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларига етказилиб, уларни хабардор қилиб бориш механизми яратилмаганлиги;

– Фуқаролик жамияти институтларини ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиб, улар билан аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини

ошириш чоралари кўрилмаслиги;

– фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шу жумладан, маҳаллалар билан ҳуқуқни муҳофаза этиш органларининг шу жумладан ички ишлар органларининг ҳамкорлигига оид ташкилий механизмларни ва тегишли қонунчилик базасини ўрганиш шунини кўрсатмоқдаки, ҳали бу соҳада фойдаланилмаган талайгина имкониятлар мавжуд.

Фуқаролик жамияти институтларини ушбу турига эътиборни ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги қонунда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини ҳам мазкур шерикликнинг субъектлари қарорига киритиш мақсадга мувофиқ бўларди. Бундай қонунчилик мазмунидаги тадбир нафақат илимий ва ҳуқуқий, балки жиддий амалий аҳамият касб этади деб ўйлаймиз.

Шунингдек бугунги кунда ички ишлар органлари билан фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик борасида яна бир қатор муаммолар мавжудлигини кўришимиз мумкин. Жумладан:

– Оммавий ахборот воситалари ва блогерлар билан жиноятчиликка қарши курашиш, уни олдини олиш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини ошириш бўйича самарали ҳамкорлик йўлга қўйилмаганлиги, ички ишлар органлари билан улар ўртасида соғлом алоқалар ўрнатилмаганлиги;

– Худудларда кунлик содир этилган жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ОАВда кўрсатувлар ва давра суҳбатлари талаб даражасида олиб борилмаслиги, кунлик содир этилган жиноятлар бўйича кўрсатувлар тайёрланиб, намоёни этилмаслиги;

– Худудлар бўйича ҳозирги кунда йўл-транспорт ҳодисалари кўпайиб, кўплаб фуқароларнинг ўлимига сабабчи бўлиб, аҳолининг ИИОлари фаолиятига нисбатан салбий муносабатлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Бунга кўпроқ ҳайдовчиларнинг йўлларда ҳаракатланиш қоидалари талабларини ўзлаштирмаганликлари, ҳайдовчиларнинг ўқитиш талаб даражасида олиб борилмаслиги сабаб қилиб кўрсатилмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда мазкур йўналишда жамоатчилик назоратини кучайтириш мақсадга мувофиқ бўлади.

– ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари шу жумладан, ички ишлар органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида аҳолининг ҳуқуқий фаоллигини юксалтириш йўналишидаги ижтимоий шериклигини жорий этишда айрим муаммоли ҳолатлар, ҳозирча фойдаланилмаган имкониятлар ҳам мавжуд. Масалан, ички ишлар органлари томонидан

аҳоли ҳуқуқий фаоллигини оширишга қаратилган муайян тадбирлар ўтказилади. Лекин, бундан кўп ҳолларда фуқаролик жамияти институтларининг вакиллари хабарсиз. Ва аксинча, фуқаролик жамияти институтлари фаолиятига оид тадбирларда ҳуқуқни муҳофаза этиш органлари, шу жумладан ички ишлар органларининг вакилларини ҳам иштироки етарли даражада эмас. Ҳар икки томон алдоҳида-алоҳида фаолият олиб боради. Бири томонидан амалга оширилган ва оширилаётган тадбирлардан бошқасининг хабари йўқлиги уларнинг натижасига салбий таъсир кўрсатади.

